

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UÓT 631.331

SALINI TUQÍMNAN EGETUGÍN SEYALKAĖA TUQÍM ÓTKIZGISH TAŃLAW BOYÍNSHA ADEBIYATLARĖA SHOLIŤ

Xamidov Nurmuxammad Muxtarovich,

t.i.f.d., doc., Qaraqalpaqstan awıl xojalıĖı hám agrotexnologiyalari instituti

Orazaliev Maman Romanovich,

Magistrant, Qaraqalpaqstan awıl xojalıĖı hám agrotexnologiyalari instituti

E-mail: nurmuhammad.tsaumb@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436103>

Annotatsiya. Maqolada har xil turdagi urug‘o‘tkazgichlar tahlil qilingan bo‘lib, sholi urug‘larini ekish seyalkalari uchun maqbul urug‘o‘tkazgich tanlash bo‘yicha adabiyotlar tahlil qilingan.

Tayanch so‘zlar: sholi, ekish, seyalka, urug‘, urug‘ o‘tkazgich, ekish sifati, agrotexnik talab, oquvchanligi.

Аннотация. В статье представлен анализ различных типов семяпроводов, а также рассмотрена литература по выбору оптимального семяпровода для сеялок, предназначенных для посева семян риса.

Опорные слова: рис, сев, сеялка, семена, семяпровод, качество сева, агротехническое требование, сыпучесть.

Abstract. The article analyzes various types of seed conveyors and analyzes the literature on the selection of optimal seed conveyors for rice seed drills.

Keywords: rice, planting, seeder, seed, seed tube, planting quality, agrotechnical requirement, flowability.

Kirisiw. Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketimizde salı egip jetistiriwde eń bir keleshegi bar ayaqlardıń biri bolıp tabıladı. Bul ayaqtıń tábiyĖıy-klimat jaĖdayları salıgershilikti rawajlandırıw ushın jer resursları jeterli bolıp júdá tezpiser, tezpiser hám ortapiser sortlardı egip tárbiyalap joqarı zúráát jetistiriwge múmkinshilik beredi. Dán ónimlerin kóbeytiwde, xalqımızdıń dán ónimlerine bolĖan talabın tolıq qanaatlandırıwda salı ayırıqsha áhmiyetke iye.

BMSH qasındaĖı Azıq-awqat hám awıl xojalıĖı shólkemi (FAO) maĖlıwmatlarına qaraganda duńya mámleketleri boyınsha 2018 jıldı 55 mln gektar maydanĖa salı egilip 751,9 mln tonna salı jetistirilgen. Jer sharının 3 mlrd tan artıq xalqının tiykarĖı azıq-awqatı gúrish ónimi esaplanadı [1-3].

Materiallar hám metodlar. Izertlewde seyalkalarda qollanılauĖın tuqım ótkizgishler analizi keltirilgen. Bunda ilimiy-texnikalıq maĖlıwmatlardı úyreniw, analizlew usıllarınan paydalanılĖan [4-9].

Izertlew nátiyjeleri. Egiwdiń tiykarĖı wazıypası ósimliklerdiń optimal túp sanın, olardıń egilgen maydanĖa bir teńdey bólistiriliwi hám tuqımlardıń kórsetilgen

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

tereńlikte kómiliwin támiyinlewden ibarat. Barlıq ósimliklerdiń ósiwi ushın jaqtılıq, ıssılıq, suw, hawa hám azıq zatlar sıyaqlı tiykarǵı faktorlar menen anıqlanadı. Egiw usılı da belgili bir eginniń biologiyalıq qásiyetlerine sáykes keliwine baylanıslı.

Tuqımlardıń óniwi hám nál dáwirinde ósiwi kislorodtı joqarı dárejede paydalanıwı menen baylanıslı. Sonıń ushın ónip shıǵatuǵın tuqımlarǵa hawa kiriwi úzliksiz bolıwı kerek. Kislorod jetispewshiligi nállerdıń ósiwin páseytedi.

Tuqımnıń ósip shıǵıwına tásir etiwshi faktorlardı egiw waqtı, egiw tereńligi hám seyalkalardıń tuqım túsetuǵın jerdi tayarlaytuǵın texnologiyalıq izbe-izlikti orınlawshı jumıs processleri belgileydi. Tuqımnıń ósip shıǵıwına qolaylı sharayatlar jaratıw ushın olardı egiw texnologiyaların jetilistiriw úlken áhmiyetke iye.

Egiw agregatlarınan basqa, pútkil mashinalar kompleksiniń túrin, konstruktiv qásiyetlerin hám keyingi jumıs túrlerinde qollanıw dárejesin hám sonıń menen birge pútkil texnologiyalıq processtıń texnikalıq-ekonomikalıq kórsetkishlerin belgileydi.

Suwǵa salı egiw – awıl xojalıǵındaǵı tiykarǵı texnologiyalardıń biri bolıp, ol gúrishtiń ósiwi ushın qolaylı shárayatlarda jetistiriw imkaniyatın beredi. Bul usıl ásirese jawın-shashın muǵdarı kóp hám suw resursları jetkilikli bolǵan ayaqlarda keń tarqalǵan. Ol azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlewde úlken áhmiyetke iye hám kóplegen fermer xojalıqları ushın tiykarǵı dáramat dáregi bolıp tabıladı.

Adamzat gúrishti áyyemgi zamanlardan berli egilip kiyatır. Arxeologiyalıq tabımlar Qıtay menen Hindstanda gúrishtiń bunnan 4,5-5 mıń jıl aldın málim bolǵanlıǵın tastıyıqlaydı.

Oraylıq Aziyada salı egiletuǵın eń áyyemgi ayaqlar Ózbekstan hám Tájikstan esaplanadı, bul jerlerge salı Hindistannan kirip kelgen.

Házirgi waqıtta mámleketimizde hám shet ellerde salı eki túrli usılda: nálden egiw hám salı tuqımın qurǵaq jerge yamasa suwǵa sebiw arqalı jetistiriledi.

Salını suwǵa egiw usılı áyyemgi tariyxqa iye bolıp, mıńlaǵan jıllar dawamında qollanıwı kelgen. Bul usıl dáslep Qubla-Shıǵıs Aziya mámleketlerinde qollanıwı baslaǵan, sebebi bul jerlerdiń tábiyiy shárayatı hám ıqlımı usı texnologiyanıń rawajlanıwına qolaylı bolǵan. Tariyxıy dereklerge kóre, áyyemgi Qıtay menen Hindistanda da diyqanlar salı jetistiriw ushın suw bastırılǵan atızlardan paydalanǵan.

Salı egiwdiń dástúriy usılları qol miynetini hám ápiwayı ásbaplardan paydalanıwdı qamtıǵan. Diyqanlar atızlardı suwǵa toltırıp, sońınan salı tuqımların qol menen shashqan. Bul usıl kóp miynet talap etken hám tuqımnıń bir tegis tarqalıwı tárepinen hár dayım da nátiyjeli bola bermegen.

Salını nálden egiw Qubla-Shıǵıs Aziya hám Uzaq Shıǵıs mámleketlerinde (Qıtay, Yaponiya, Hindstan hám Indoneziyada) keń tarqalǵan. Yevropa mámleketlerinen bolsa Italiya, Ispaniya hám Portugaliyada qollanıladı.

Mámleketimizde hesh bir ilajdıń gurishsiz ótpeytuǵını belgili – palaw pisirip, pútkil máhálle, doslar hám tuwısqanlarǵa tarqatıw ádetke aylanǵan. Sonıń ushın Qaraqalpaqstan Respublikasında salı eginine úlken itibar qaratıladı. Usı sebepli Qaraqalpaqstanda salı tutınıwshılar arasında hár dayım joqarı talapqa iye bolıp

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kelgen. Tutınıwshılarınıń basım bóleginiń racionında almastırılmas bólek bolıp tabıladı. Gúrish xalıqtıń awqatlanıw racionında áhmiyetli egin esaplanadı hám puxaralar tárepinen, ásirese, palaw hám sorpa túrinde jiyi tutınıladı. Sonlıqtan gúrishti tiykarǵı ingredient sıpatında strategiyalıq azıq-awqat ónimi dep qarawǵa boladı.

Salı – jetistiriw júdá quramalı bolǵan awıl xojalıǵı egini. Ósimlikshiliktiń bul tarawında joqarı ónim alıw onıń agrotexnikasınıń ózine tán qásiyetleri sebepli kóp qıynshılıqlar menen baylanıslı. Atap aytqanda, gúrish – atız betin tolıq suwǵa bastırıp jetistiriwdi talap etetuǵın birden-bir egin. Bul topıraqtıń kóp processlerine, ásirese, onıń oksidleniw-qaytarılıw rejimine sezilerli tásir etedi.

Gúrish ónimdarlıǵın asırıw jollarınıń biri – suw bastırılǵan atızlarda topıraqqa egis aldınan islew beriw hám salı egiw texnologiyasın qollanıw bolıp tabıladı. Bul usılda topıraq betiniń jaqsı tegisleniw hám vertikal filtraciyanıń tómenlewi esabınan suwǵarıw norması 30% ke shekem kemeyedi.

Qurgaq jerge salı egiwge arnalǵan házirgi seyalkalar suw bastırılǵan atızlarda islemeydi [3].

Salını egiwde tegislengen egiske jaqsılap tayarlanǵan atız tolıq suwǵa bastırılıp, tuqımlar suwǵa bórttirilip, qoldan qamıs yamasa tayaqshalar járdeminde aldınnan polasalar belgilenip maydanı anıqlanıp, jeterli muǵdardaǵı tuqım 1 sutkadan soń qolda sebiledi. Egis norması tuqım tazalıǵına, kógeriwsheńligine hám atızdıń topıraǵınıń qunarlıǵına, shorlanıw dárejesine qarap 130 kg/ga dan 200 kg/ga aralıǵında belgilenedi. Salı egiw Qaraqalpaqstan aymaǵı shárayatında salı sortlarınıń ózgesheligine baylanıslı egis muddeti 10-30-may aralıǵında egiliwi maqsetke muwapıq esaplanadı [2].

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutında suw bastırılǵan atızlarda salını tuqımnan egetuǵın ózi júrer agregattıń tájiriybe nusqası tayarlanǵan. Bul agregatqa SZ-3,6 dán egiw seyalkasınıń bir egiw bólimi ornatılǵan.

Bul agregattıń jumıs processinde salı suw bastırılǵan atızlarda egilgende salı bórttirilgenligine baylanıslı SZ-3,6 dán egiw seyalkasınıń gofralı rezina tuqım ótkizgishlerden ótealmay tuqımlar tuqımótkizgishte tıǵılıp qalip, tuqımınıń tegis túspewine alıp keledi [10-17].

Sonnan kelip shıǵıp, suw bastırılǵan atızlarda salını tuqımnan egetuǵın ózi júrer agregattıń tuqım ótkizgishler boyınsha ádebiyatlardan hám ilimiy-izertlew jumıslarınıń analizin ótkeremiz.

Katushkalı egiw apparatlarınan túsken tuqımlar yamasa tóginler soshniklerge yamasa uya payda etiwshi apparatlarǵa arnawlı trubka arqalı ótedi. Bul trubkalar wazıypasına qaray tuqım yamasa tógin ótkizgishler dep ataladı. Trubkalar tuqım yamasa tógin tıǵılıp yamasa toqtap qalmawı ushın onıń birdey normada tegis ótiwin támiyinlewi kerek. Shashılıwshańlıǵı, iriligi hám egiw apparatlarınıń soshniklerge qaraganda jaylasıwına qaray hár qıylı tuqım ótkizgishler qollanıladı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Spiral-lentalı tuqım ótkizgishler (*a*-súwret) dán, shóp tuqımları hám ovosh seyalkalarında qollanıladı. Olar polat lentadan tayarlanadı, jaqsı iyiledi, biraz sozıla aladı yamasa qısqaradı, biraq zıyanlanganda olardı qayta tiklew qıym.

Truba tárizli tuqım ótkizgishler (*b*-súwret) túbirge dán. egetuđım seyalkalarda qollanıladı. Olar rezinalı gezleme yamasa plastmassadan tayarlanadı, iyiliwsheń bolıp, olardı tayarlaw ańsat. Truba sıyaqlı tuqım ótkizgishler tez jelinip isten shıđadı, al iyilgende bolsa tuqımlar ótpey qaladı.

Voronka tárizli tuqım ótkizgishler (*v*-súwret,) bir-birine kirgizilip, shınjırlar menen jalđangan qatar voronkalardan dúzilgen. Olar az shashılıwshı tuqım yamasa tóginlerdi jetkerip beriwde qollanıladı, seyalkađa tek vertikal jađdayda ornatıladı, soshnikti egiw apparatına salıstırđanda shetlewge ornatıwđa imkan bermeydi. Jumıs processinde terbelip, tóginniń jabısıp qalıwına jol qoymaydı.

Gofırlangan tuqım ótkizgishler (*g*-súwret, *g*) rezinadan tayarlanadı, jaqsı qısqaradı, soziladı, kese-kesim formasın buzbađan jađdayda iyile aladı. Tuqım hám tógin seyalkalarında qollanıladı.

Spiral-sımlı tuqım ótkizgishler (*d*-súwret,) polat sımnan tayarlanadı, jaqsı soziladı, qısqaradı, kese-kesimin ózgeretpegen jađdayda iyile aladı. Shigit, pıyaz túynegi, chesnok, lala, gladiolis pıyazlardı egiwde qollanıladı. Bul tuqımlar sım oramlar arasınan sırtqa tógilmeydi. Trubkanıń ishki diametri seyalkalarında 40 mm, pıyaz túynegin egiwde 80 mm boladı.

Teleskopiyalıq tuqım ótkizgishler (*e*-súwret) tuqım egiw normasınıń bir tegisligin jaqsılaydı, biraq kósher bađdarında jetkilikli dárejede qozđalmalı emes, sebebi trubkalar arasındađı sańlaqlar tıđılıp, olardıń bir-birine ilinisi qalıwına alıp keledi.

a – spiral-lentalı; *b* – truba tárizli; *v* – voronka tárizli; *g* – gofırlangan; *e* – teleskopik;

Súwret. Tuqım ótkizgishler.

Tuqım ótkizgishlerdiń joqarı ushına varonka qatırıladı, varonka bolsa egiw apparatınıń korpusına shınjır menen biriktiriledi. Trubkanıń astıńđı ushı soshnikke

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

erkin kirgizip qoyiladi. Tuqim otkizgishti ornatiwda onin oq sızıǵı egiw apparatınin orayınan otkizilgen vertikal sızıq en kóbi menen 25-27° aǵıwına jol qoyiladi [6].

Bul tuqim otkizgishler tiykarınan aǵıwshanlıǵı joqarı bolǵan tuqımlardı hám granulla formasındaǵı mineral togınlerdi egiw apparatınan soshnikke otkeriwge molsherlengen. Sonlıqtan, bórttirilgen Salı tuqımlarınin aǵıwshańlıǵı júda tómen bolıwına baylanisli bunday tuqim otkizgizlerden paydalanǵanimızda egiw apparatınan bir normada tegis túsip turǵan salı tuqımları tuqim otkisgishte tıǵılıp (toplanıp) qalip tuqımdın bir tegis ótiwin támiyinlemeydi.

Juwmaqlaw hám usınıslar. Joqarıda keltirilgenlerden kelip shıǵıp, suw bastırılǵan atızlarda salını tuqımdan egetuǵın agregatın egiw processinde tuqımlardıń bir tegis tusiwin támiyinlew ushin tuqim otkizgish úlken áhmiyetke iye. Ámelde qollanılıp kiyatırǵan seyalkalardaǵı tuqim otkizler bolsa aǵıwshanlıǵı joqarı bolǵan tuqımlardı hám granulla formasındaǵı mineral togınlerdi otkeriwge mólsherlenlenligi baylanisli olar bórttirilgen salı tuqımın bir tegis otkeriwdi támiyinlew imkaniyati joq ekenligi kórsetti.

Keltirilgen juwmaqlardan kelip shıǵıp, keyingi izertlewler aǵıwshanlıǵı tómen bolǵan tuqımlardı egiwde qollanılǵan tuqim otkizgishler boyınsha alıp barılǵan ilimiy-izertlew jumısların analizlew hám en jaqın bolǵan úlgilerin tayarlap, bórttirilgen salı tuqımların usı bir tegis tusiwi boyınsha tájriybe jumısların otkeriwden ibarat.

Bórttirilgen salı tuqımlarınin fizikalıq-mexanikalıq qásiyetlerin úyreniw, aǵıwshańlıǵın laboratoriya jaǵdayında anıqlaw.

Suw bastırılǵan atızlarda salını tuqımdan egetuǵın agregatın egiw processinde tuqımlardıń bir tegis tusiwin támiyinlew ushin tuqim otkizgishdi jetilistiriw boyınsha ilimiy-izertlew jumısların alıp barıwǵa qaratiladi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Nurbekov A., Kassam A. va boshqalar. FAO. Ozarbayjon, Qozog‘iston va O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida tuproqni himoyalovchi va resurstejovchi texnologiyalar amaliyoti bo‘yicha boshlang‘ich qo‘llanma. – Toshkent, 2019. – 96 b.
2. Abillaev U. hám basqalar. Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında salını egiw tárbiyalawdıń agrotekhnologiyası boyınsha usınıslar. Nókis: – 2021. – 36 b.
3. Turaev B.T., Salimov S.M. Agregatirovanie seyalki dlya seva risa po vode/ Scientific foundations of raising the use of information technologies to a new level and modern problems of automation// III-International Scientific Conference. November, 2024. - C. 86 864.
4. Фозилов Н.Б. Обоснование параметров сеялки для посева риса по воде // Автореф. диссертации к.т.н. – Янгиюль, 1983. -16 с.
5. Шодмонов Х.М. Обоснование типа движителей колесного трактора и выбор орудий для предпосевной обработки рисовых чеков по воде в условиях средней Азии // Автореф. диссертации к.т.н. – Янгиюль, 1982 -17 с.
6. Xamidov A. Qishloq xo‘jalik mashinalarini loyihalash. – Toshkent: O‘qituvchi, 1991. – 248 b.
7. Ibragimov A. et al. Determination of the probabilistic content of organic fertilizer fractions after exposure to arch-destroying and crushing agrotechnological devices //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2024. – T. 1390. – №. 1. – C. 012012.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

8. Хамидов Н. М. Ресурсосберегающие технологии выращивания сельско-хозяйственных культур //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 51-517.
9. Nurabaev B. U., Xamidov N. M., & Niyetullaev A. Q. (2022). Studying the terms of production and use of a combined seeder. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 9, 402–405.
10. Abdusalim T. et al. The Results of Experimental Studies on the Determination of the Optimal Values of the Parameters of Levels Mounted on Vegetable Seeding Machine //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 5. – С. 17-22.
11. Хамидов Н. М. Обеспечение эксплуатационной надежности сельско-хозяйственной техники //Традиции и инновации в развитии АПК. – 2019. – С. 530-534.
12. Хамидов Н. Теоретическое исследование устойчивости движения комбинированного машинно-тракторного агрегата //Студенческая наука Подмосквюю. – 2018. – С. 60-602.
13. Хамидов Н. Параметры комбинированного ботвоборочного агрегата //Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. ВГ Шухова. – 2018. – С. 2234-2236.
14. B.U. Nurabaev, N.M.Xamidov and A.S. Baltaniyazov 2024. To the determination of the traction resistance of the experimental working body of the cultivator. *European Journal of Agricultural and Rural Education*. 5, 1 (Jan. 2024), 22-26.
15. Хамидов Н. М. Пиёз экиладиган пушталарнинг ўлчамларини назарий асослаш //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 42. – С. 136-139.
16. Хамидов, Н. (2022). Сабзавот экинлари уруғларини экадиган сеялка пуштаолгичининг турини танлаш бўйича ўтказилган дала синовлари натижалари.
17. Eshdavlatov, E., Eshdavlatov, A., Shomirzaev, M., & Xamidov, N. (2024). Physical-mechanical properties of onion seeds and soil. In 23rd International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”: proceedings:[Jelgava, Latvia], May 22-24, 2024 (Vol. 23, pp. 507-512).